

A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA EM FOCO

DOI: 10.5281/zenodo.16779536

Alex Ferreira Pinto

Mestrando em Ciências da Educação pela WEU. Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica - Faculdade Metropolitana Norte Riograndense. Email: alex30ferreirapinto@gmail.com

Marinaldo Bezerra Cândido

Licenciado em Letras Língua Espanhola e suas respectivas Literaturas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Espanhola pela FAVENI e Mestrando em Ciências da Educação pela WEU. Email: marinaldobezerra@outlook.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho é mostrar como ocorre a docência no ensino superior, evidenciando os principais desafios enfrentados por professores e alunos. Destaca-se o papel do docente na qualificação de profissionais para o trabalhar em diversas áreas da sociedade. A docência, além do ensino, envolve descoberta e soluções que servirão de reflexões, aperfeiçoamento, flexibilidade e a capacidade de lidar diretamente com o crescimento pessoal e profissional dos discentes.

Palavras-chave: Docência, Ensino Superior, Desafios e Aperfeiçoamento.

INTRODUÇÃO

A Docência no Ensino Superior desempenha papel fundamental na formação de indivíduos para diversas profissões na sociedade. Nesse processo, são encontrados no decorrer do curso, inúmeros desafios e barreiras que são enfrentados tanto pelos docentes como também pelos discentes. Ou seja, vão surgindo novas descobertas e transformações que vão proporcionar um maior desejo e estímulo aos envolvidos.

O termo “Docência” tem origem no latim *docere*, que significa ensinar ou instruir. No contexto educacional, refere-se à prática de ensinar, especialmente em contextos educacionais formais, como escolas, universidades e outros ambientes de aprendizado. A docência não é só transmitir conhecimento, exige habilidade, preparação pedagógica e o comprometimento com a formação integral dos alunos.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Neste artigo, discute-se as principais problemáticas e contextos desafiadores no ensino universitário, como também as possíveis soluções para contribuir e fortalecer a prática docente em conjuntura adversas.

O PAPEL DO DOCENTE: PROBLEMTICAS E SOLUÇÕES QUE SURGEM NA DOCÊNCIA

Ensinar no ensino superior, vai além da arte do ensino. É a maneira de como o professor se adapta a diversas situações dentro de sala de aula, ou seja, é ter a destreza para o magistério. Sendo um desafio que implica em transmitir conhecimentos, conteúdos e informações para o indivíduo em formação.

[...] Entender a profissão docente como um espetáculo que precisa de preparação, ensaio, improviso, atuação - como uma peça de teatro que não é unilateral e tampouco linear - e, ainda, assumirmos que precisamos construir uma cultura de trabalho coletivo pode ser um caminho em potencial para que o espetáculo aconteça de forma cada vez melhor. Mariano (2006, p. 26)

É notório salientar que a docência no ensino superior é uma atividade de extrema importância, pois impacta diretamente na formação acadêmica e profissional dos estudantes. Os professores do ensino superior não apenas transmitem conhecimentos, mas também estimulam o pensamento crítico, a pesquisa, o desenvolvimento e habilidades de cada indivíduo.

Ou seja, direcionando os discentes para uma área exclusiva em que o aluno quer se especializar e aprofundar o seu desenvolvimento acadêmico, sendo de grande valia para os profissionais do futuro que estão em formação, transformando assim, meros aprendizes, em futuros profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento.

[...] os professores universitários “entregam o produto”, “operacionalizam a entrega” e “facilitam o aprendizado dos clientes”, dentro de um regime de “gestão da qualidade” em que os estudantes viram fregueses selecionando módulos ao acaso, nas universidades, “o desenvolvimento da habilidade técnica” ganha importância em detrimento do pensamento crítico (HILL, 2003).

É importante afirmar que a docência passou por várias mudanças e que historicamente, a docência vem evoluindo de acordo com as mudanças na sociedade, na educação e nos meios tecnológicos. As perspectivas históricas da docência revelam a

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

importância dos professores em diferentes culturas e épocas, destacando a sua influência no desenvolvimento humano e social. Ou seja, a docência evoluiu expressivamente com o passar dos anos, e que vem se adaptando às adversidades do mundo contemporâneo.

O professor universitário, ao ingressar na carreira docente em uma instituição de ensino superior, vivencia uma fase de “sobrevivência” e “descoberta” (HUBERMAN, 1992) ou, ainda, um momento de socialização (MARCELO GARCIA, 1999).

Sendo que, praticar a docência é algo de suma importância para o mundo ideal. Além de ser um ato contínuo, é um papel essencial na formação e no desenvolvimento das pessoas em todo o mundo. Ou seja, com as evoluções de vários setores do mundo, a profissão de educador se formalizou, passando a desempenhar um papel categórico no repasse do conhecimento e na evolução do mundo moderno.

No contexto brasileiro, Zanchet et al. (2012) destacam que as instituições de ensino superior, em geral, ainda não se mobilizam sistematicamente para o apoio e acolhimento do professor iniciante. Segundo os autores, “em alguns casos tem alguma orientação inicial, o que se distancia em muito de um processo sistemático de formação para o exercício da docência universitária” (p. 155).

É de suma relevância afirmar que conhecer e reconhecer o quão é importante o papel do professor na vida dos estudantes, pois, são esses que irão contribuir para a formação de futuros profissionais e cidadão da nação. Com isso, esses objetos são primordiais para o tema de análises desse trabalho. A preparação do docente é de suma importância e crucial para o desenvolvimento dos indivíduos em formações acadêmicas. Sendo que, além dos conhecimentos técnicos em cada áreas específicas, os professores precisam desenvolver didáticas e competências pedagógicas extras e distintas para fortalecer seus conhecimentos dentro do ambiente escolar.

DESAFIOS E SOLUÇÕES QUE SURGEM NA DOCÊNCIA

É de suma importância afirmar que assim como os mais diversos setores e áreas da sociedade, a docência no ensino superior também possui problemas. Historicamente passou por diversas transformações, no contexto atual evidencia como as principais dificuldade a evasão no ensino superior.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Com isso, a evasão se dar por diversos motivos, tais como: Dificuldades financeiras, ou seja, muitos alunos abdicam do ensino superior devido a não ter dinheiro para continuar no curso; a falta de preparo acadêmico é outro motivo de evasão escolar, pois, os estudantes não conseguem acompanhar o ritmo dos estudos. A falta de suporte acadêmico e emocional faz com que eles acabem desistindo e perdendo o foco dos estudos. Além de não ter orientação acadêmica para continuar o curso.

Outros motivos que levam a evasão escolar são: Incompatibilidade entre expectativas e realidade do curso, ou seja, os estudantes acabam abandonando o curso superior por não terem suas expectativas realizadas. As questões familiares como problemas com a saúde mental e pessoais levam os estudantes a abandonarem a graduação.

Todavia, esses são apenas alguns dos mais diversos problemas que podem contribuir para a evasão no ensino superior. É necessário identificar, analisar, os casos e tentar solucionar para que diminua a evasão nos mais diversos cursos superiores. É buscar o novo, através de pesquisas e reflexões para a ascensão pessoal e profissional dos alunos. Ou seja, é necessário acompanhar o desenvolvimento dos alunos, e orientá-los em seus projetos. Isso é uma troca de experiências e conhecimentos, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem.

A docência no ensino superior é o meio de formação acadêmica e profissional dos alunos, preparando-os para atuar em como pesquisadores e contribuintes da sociedade. Além de desempenhar um papel fundamental na formação e no desenvolvimento dos cidadãos, ou seja, são responsáveis por transmitir conhecimento, valores e habilidades desde o aspecto pedagógico até o social e cultural.

CONCLUSÕES

A docência no ensino superior é complexa e exige preparo para mudar e fazer a diferenças nas mais diversas áreas de profissionais. É válido salientar que os desafios no ensino superior incluem a necessidade de atualização constante, a adaptação a novas metodologias de ensino e a busca pela excelência acadêmica. Além disso, no Brasil incluem também questões como baixos salários, falta de recursos nas escolas, condições

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

de trabalho desafiadoras e a necessidade de lidar com a diversidade cultural e social dos alunos. Sendo assim, o professor está submetido a todo momento a constante formação.

Além disso, os professores do ensino superior também desempenham um papel fundamental na orientação dos estudantes em relação às oportunidades profissionais e ao mercado de trabalho em suas respectivas áreas. Em todos esses contextos, a docência é uma atividade que requer habilidades pedagógicas, sensibilidade às necessidades individuais dos estudantes e comprometimento com a qualidade do ensino.

Apesar das dificuldades, os professores seguem desempenham um papel fundamental na missão de ensinar com qualidade as novas gerações, motivando e contribuindo no desenvolvimento da sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M. I. *Formação do professor do ensino superior: desafios e políticas institucionais*. São Paulo: Cortez, 2012.

BALDINO, J. M. *Educação superior no Brasil: sobre a formação do professor universitário*. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 1999.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27833.

Docência no ensino superior: interpelando os sentidos e desafios dos espaços institucionais de formação. Disponível < SciELO Brazil - Docência no ensino superior: interpelando os sentidos e desafios dos espaços institucionais de formação Docência no ensino superior: interpelando os sentidos e desafios dos espaços institucionais de formação > Acesso em 06 de Abril de 2025

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARCIA, Carlos Marcelo. *Formação de Professores: para uma mudança educativa*. Porto: Porto, 1999.

GATTI, Bernardete Angelina. *Atratividade da Carreira Docente no Brasil*. 2009. Relatório Preliminar - Fundação Carlos Chagas, São Paulo, 2009.

GAUTHIER, C. *Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente*. Ijuí: Unijuí, 1998.

KLEIN, Lúcia. Política e políticas de ensino superior no Brasil. *Documento de trabalho 2/92*, NUPES/USP, São Paulo, SP, 1992.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

A RECONFIGURAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO A PARTIR DOS ANOS 1990: um estudo sobre o processo de expansão/interiorização na Universidade Federal do Maranhão via Reuni. Disponível <
<https://tedebc.ufma.br/jspui/bitstream/tede/4066/2/WELLINEDAYANEREISRIBEIRO.pdf>> Acesso em 06 de Abril de 2025

PERRENOUD, Philippe. Prática pedagógica, profissão docente e formação. Lisboa: Publicações Don Quixote, 1993.

VIGOTSKI, Lev S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. Tradução: Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001.